

Cantant de cara a la pantalla: asincronies i fragmentació del motiu visual del karaoke en el cinema contemporani

Recordo encara la primera vegada que vaig veure la pel·lícula *Boys Don't Cry* (1999) de la directora Kimberly Peirce i com em va impactar l'escena de karaoke a l'inici del film (figura 1). L'escena marca el primer encontre entre els personatges de Lana Tisdell (interpretada per Chloë Sevigny) i Brandon Teena (interpretat per Hilary Swank). Ella surt a l'escenari d'un bar de Falls City a l'estat de Nebraska a cantar *The Bluest Eyes in Texas*, una cançó del grup de música country Restless Heart. En un pla-contrapla amb Brandon, l'escena retrata les seves primeres mirades i anticipa el que serà una relació amorosa molt conflictiva que acabarà amb la vida d'ell. Tot i que d'entrada, el que sembla que ens vol mostrar la directora amb aquesta *cover version* de la Lana al karaoke és l'enamorament entre ells dos, es tracta clarament d'una escena impregnada de tristesa en la que ja es presagia en la mateixa lletra de la cançó el que passarà més endavant: *Another dream that ended way too soon / Left me lonely, praying before the dawn / Searching for the strength to carry on*¹.

És aquesta tristesa gairebé inherent a qualsevol escena de karaoke i el que sembla una suspensió momentània del temps el que sempre m'ha cridat l'atenció d'un motiu visual que en les últimes dues dècades hem anat veient cada vegada més freqüentment en diversos tipus de produccions audiovisuals. I especialment, el que més em fascina és el contrast d'una representació iconogràfica molt basada en la tristesa i la melancolia en l'audiovisual, amb un imaginari col·lectiu del karaoke que popularment té connotacions molt més festives i s'associa a l'experiència de celebració i la diversió.

Sovint, el contrast entre aquesta activitat del karaoke que percebem com a alegre i festiva i els sentiments interns dels personatges funciona com a eina que els cineastes utilitzen per ressaltar la seva solitud i aïllament respecte la resta de persones de l'ambient social. El factor de la vulnerabilitat també és rellevant, ja que es repeteix en gairebé totes les escenes de karaoke que s'analitzen al llarg d'aquest assaig. Cantar en públic en un bar ple de gent és sinònim d'exposar-se, i és aquesta exposició o nuesa dels personatges el que ens transmet vulnerabilitat i ens remet a sentiments d'introspecció i tristesa.

El karaoke com a símbol de la comunicació i l'aïllament

A la pel·lícula de *Lost in Translation* (2003) de Sofia Coppola, l'escena de karaoke és crucial per al desenvolupament narratiu del film (figura 2). Els personatges americans de Bob (Bill Murray) i Charlotte (Scarlett Johansson), que es troben sols i desorientats a la ciutat de Tòquio, estan físicament rodejats de molta gent però

¹ *Un altre somni que va acabar massa aviat / Em va deixar sol, pregant abans de l'alba / Buscant la força per continuar.*

emocionalment desconnectats de les seves vides i emocions, lluny de casa seva i dels seus entorns habituals. A l'escena del karaoke, amb la llum crepuscular de la sala i les cançons de pop occidentals que canten en grup, es sosté una forta sensació de desplaçament i aïllament cultural dels personatges, que tot i que es troben en un ambient social es segueixen sentint aïllats. Això també ho veiem en la interacció que tenen amb els altres i entre ells i en com es col·loquen per cantar i el to amb que ho fan. En aquest sentit, el motiu visual del karaoke es converteix en una metàfora de la seva recerca de connexió i comprensió en un lloc en el que es senten perduts, aïllats i desemparats.

A la pel·lícula *Aftersun* (2022) de Charlotte Wells, el motiu visual del karaoke s'utilitza d'una manera similar per explorar la incomunicació en la relació entre un pare (interpretat per Paul Mescal) i la seva filla (Frankie Corio) en unes vacances en un ressort a Turquia vint anys enrere. L'escena de karaoke (figura 3), que apareix a la segona meitat del film revela una esclatxa emocional i de comunicació entre els dos protagonistes. La Sophie vol sortir a cantar però el seu pare, en Calum, està de mal humor i li diu que no. Tot i així, ella decideix apuntar-los a tots dos per cantar *Losing My Religion*, una cançó de la banda de rock estatunidenca R.E.M. Quan els criden, el pare es nega a sortir i acaba pujant a l'escenari ella tota sola, que de manera caòtica i desordenada, desafinant i amb la mirada fixa en ell tota l'estona, sembla que en qualsevol moment es posarà a plorar. En aquesta escena, la vulnerabilitat de la nena es fa molt palesa i el karaoke ho inunda tot d'una melancolia i una nostàlgia que remetien al record de la cineasta i la memòria de la difícil relació amb el seu pare.

En aquest sentit, és interessant també, com comentàvem abans, la lletra de la cançó escollida. En el cas d'*Aftersun*, la tornada de *Losing my religion* suggereix moltes coses sobre la relació entre pare i filla: *That's me in the corner / That's me in the spotlight / Losing my religion / Trying to keep up with you / And I don't know if I can do it*². És important, doncs, tenir en compte que el motiu visual del karaoke en el cinema sovint funciona com a subtext i ofereix una finestra als pensaments interns i les emocions d'uns personatges que no saben com expressar-se. Per tant, així com la banda sonora d'una pel·lícula pot enriquir molt la narrativa del film i aprofundir en la comprensió de l'espectador dels personatges i les seves relacions, en el cas del karaoke, el subtext esdevé encara més literal perquè es desplega en una pantalla que els personatges llegeixen per poder cantar la cançó en qüestió. La tornada d'aquesta cançó de R.E.M que canta la Sophie a *Aftersun*, es pot interpretar com una metàfora d'aquesta transició que està fent la filla de veure'l com una figura paternal a la que admirava incondicionalment a entendre que és un individu amb la seva pròpia vida i complexitats. Aquest "losing my religion" es pot llegir com a símbol d'una pèrdua de

² *Aquest sóc jo en el racó / Aquest sóc jo sota el focus / Perdent la meua religió / Intentant seguir-te el ritme / I no sé si podré fer-ho.*

la innocència i la idealització que sovint es té cap els pares durant la infància. A *Afternoon*, el personatge de la Sophie adulta recorda aquest viatge a Turquia quan tenia onze anys i com va ser llavors que va començar a enfrontar-se a la tasca de reconciliar la imatge idealitzada que tenia del seu pare amb la realitat d'una persona que no va acabar de conèixer mai del tot. Els últims versos de la tornada *Trying to keep up with you / And I don't know if I can do it* també apunten cap a una lluita per mantenir-se al dia amb els canvis que està experimentant la seva relació aquell estiu.

En aquest sentit, un exemple paradigmàtic de l'ús de la pantalla del karaoke com a subtext de la pel·lícula que fa avançar la trama i presagia esdeveniments és el de la pel·lícula *I Still Know What You Did Last Summer* (1998) de Danny Cannon. En l'escena de karaoke d'aquest film, la protagonista Julie (Jennifer Love Hewitt), que ha estat implicada en l'accident mortal d'un noi que l'assetjava i està sent perseguida per algú anònim que vol fer justícia, canta la cançó *I Will Survive* de Gloria Gaynor i quan acaba, en la pantalla del karaoke apareix un missatge de l'anònim que li va al darrere amb el missatge que dona títol a la pel·lícula. En aquest cas, veiem com la pantalla del karaoke transcendeix la realitat de projecció d'una lletra que pot funcionar com a metàfora per avançar l'acció de la pel·lícula i directament es fa servir com un element fantàstic en el qual els personatges es poden enviar missatges entre ells.

Tornant a *Lost in Translation*, així com *Afternoon* aborda més les complexitats d'incomunicació de la relació pare-filla en el context també d'un país culturalment diferent com és Turquia, la pel·lícula de Coppola utilitza l'escena del karaoke per representar l'aïllament lligat a la identitat cultural i la alienació en un entorn desconegut. Al llarg de la pel·lícula podem veure com els personatges de Bob i Charlotte es senten aïllats en un país com Japó, sobretot degut a les barreres idiomàtiques i les diferències culturals que experimenten. No obstant, al karaoke escullen cançons occidentals (en anglès), subratllant així la separació respecte la cultura local i aquesta lluita per encaixar en un país estranger. També és interessant com tot i estar rodejats de persones al karaoke, la interacció amb els locals és molt limitada i sovint està marcada per malentesos i superficialitat. Concretament, quan tots dos canten, cada un una cançó diferent en aquesta escena, tot i que hi ha molta gent mirant-los i en el cas de la Charlotte fins i tot està cantant un duet amb un home japonès, en comptes de mirar a tothom, només es miren entre ells i aquesta mirada centrada l'un en l'altre és il·lustrativa d'aquesta desconexió compartida respecte a la resta. Podríem dir que estan junts en el seu aïllament i que troben certa comoditat en la familiaritat d'una "identitat coneguda" enmig d'un entorn diferent que els fa sentir estranys.

En el motiu visual del karaoke és interessant pensar també en la mirada de la persona que canta, que sovint va dirigida a un dels altres personatges de l'escena i que fa que ens preguntem si es canta per establir un diàleg amb una altra persona o per a un mateix. En aquests casos, la direcció de la mirada del personatge que

canta en el karaoke és una eina que els cineastes utilitzen per comunicar relacions i dinàmiques de poder dins de la pel·lícula. Sovint, hi ha implícita una comunicació no verbal a través de la mirada i el subtext de la cançó, que pot anar des d'un desig de connexió a un altre nivell a una expressió de sentiments que difícilment es podrien articular amb paraules.

Per altra banda, l'elecció de determinades cançons i l'idioma d'aquestes en el context cultural del país en el que transcorre l'acció també és rellevant. En el cas de *Lost in Translation*, l'elecció de cançons populars occidentals en un karaoke al Japó seria un exemple de com la cultura popular pot transcendir fronteres nacionals. D'aquesta manera, el karaoke reflecteix la naturalesa de la globalització i és un exemple de com els productes culturals (com la música) es disseminen i consumeixen a tot el món. De fet, aquesta interconnexió global contrasta molt amb l'experiència personal dels personatges que canten en les pel·lícules que s'analitzen en aquest assaig, que com hem vist, sovint estan aïllats i es senten sols. Aquesta contradicció inherent en el motiu visual del karaoke pot ser llegida com el reflex d'un món hipermodern cada vegada més connectat tecnològicament però en el que, a la vegada, els individus mai s'havien sentit tan sols i desemparats.

La tradició del bar de karaoke a l'Àsia Oriental

El terme karaoke en japonès és una combinació dels vocables “kara” que significa buit i “oke” que és una abreviatura de la paraula anglesa *orchestra*, el que significaria una orquestra que toca “en buit”, és a dir, sense cantant. El bar de karaoke és una característica cultural icònica de països com la Xina, el Japó i Corea. Es considera que originalment el karaoke va començar a la dècada del 1970 al Japó on es van popularitzar cabines privades en locals d'entreteniment en les que els clients podien cantar fent servir gravacions de música a les que s'havia suprimit la veu principal. Amb el temps, és una pràctica que s'ha popularitzat enormement fins a acabar convertint-se en una part essencial de la cultura recreativa d'aquests tres països. A Corea del Sud, les sales de cant o *noreabang* com s'anomena als karaokes, acostumen a ser sales privades i no espais oberts com al Japó, i en els últims vint anys, s'han erigit com un passatemps molt popular amb una gran presència en la vida social i cultural dels coreans. A la Xina, el karaoke o KTV (*Karaoke Television*) com s'anomena més comunament, sol fer-se en establiments de luxe amb sales privades similars als *noreabangs* de Corea.

Aquesta llarga tradició del karaoke en els països de l'Àsia Oriental s'ha incorporat en diverses pel·lícules occidentals alhora d'explorar temes com la identitat o la cultura asiàtica-americana. *Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings* (2021) del director Destin Cretton, per exemple, és la primera pel·lícula de l'univers cinematogràfic de Marvel que té un superheroi asiàtic. Al film, hi ha una escena de karaoke (figura 4) que probablement sigui una manera de ressaltar la identitat

asiàtica contemporània del protagonista en el seu paper de superheroï. De manera similar, la pel·lícula *Everything Everywhere All at Once* (2022) del duo de directors Daniels (Dan Kwan i Daniel Scheinert) comença amb un enquadrament de mirall en el qual es veuen reflectits Evelyn (la filla *queer* d'una família xinesa que ha emigrat als Estats Units) i els seus pares cantant en un karaoke (figura 5). En la versió final del film que es va estrenar a sales, no podem sentir la cançó que canten perquè els directors van decidir treure el so, però al cap d'uns mesos de l'estrena es van fer públiques algunes escenes eliminades, en les quals veiem que d'entrada, l'havien gravat sencera, sense utilitzar el mirall i amb el cover de la cançó de *Barbie Girl* de la banda d'europop danesa-noruega Aqua de fons. És interessant la decisió de finalment treure el so i deixar només el pla del mirall de l'escena de karaoke, que sembla una declaració d'intencions per part dels directors que permet establir ràpidament el conflicte identitari xinès-americà de la família. En aquest cas, el motiu visual del karaoke serveix per simbolitzar la dualitat i el conflicte inherent de l'experiència d'una primera i segona generació d'immigrants asiàtics a Nord Amèrica: la connexió amb la cultura d'origen a través del karaoke i al mateix temps, una sensació de desconexió i alienació simbolitzada per l'absència de música. De fet, l'elecció (en un inici) de *Barbie Girl*, una cançó icònicament americana, encara ressalta més aquesta dualitat. L'ús del mirall per enquadrar l'escena del karaoke també subratlla aquesta dissonància de moltes persones en el context de l'experiència asiàtic-americana entre com es perceben a si mateixes i com són percebudes per les diferents cultures a les quals pertanyen.

Finalment, també és interessant la connexió que a vegades es fa amb el motiu visual del karaoke i la màfia oriental. Tan a la sèrie de videojocs de rol d'acció *Yakuza* (2005-2023) del creador Toshihiro Nagoshi (figura 6) inspirada en les pel·lícules *yakuza* i els drames de crims japonesos dels anys 90, com a la pel·lícula *Rush Hour* (1998) de Brett Ratner aquest element de la cultura d'entreteniment asiàtica s'utilitza per agregar una capa de realisme cultural a les narratives, a la vegada que retrata certa vulnerabilitat d'aquests personatges mafiosos que duen a terme activitats criminals. En aquest sentit, col·locar-los dalt d'un escenari perquè cantin en un karaoke és una manera d'humanitzar-los tot oferint una visió més matisada i compassiva d'aquests personatges, que sinó serien percebuts de manera més unidimensional i estereotipada com a homes durs i violents.

Hipermodernitat: una pantalla que intermedia amb el món

Guy Debord, a *La societat de l'espectacle* (1967) parla de com les representacions mediades alteren la nostra percepció de la realitat i les nostres interaccions socials. En aquest sentit, podríem veure el motiu visual del karaoke, en el qual els participants interactuen amb una pantalla en la que es mostren les lletres de les cançons com una mediació que genera una experiència, que tot i que és compartida socialment, està fonamentalment dirigida i emmarcada per la tecnologia. En totes

les escenes de karaoke analitzades en aquest assaig, la pantalla actua com un intermediari entre els individus i la seva experiència de la música i l'actuació. Per exemple, a la pel·lícula *Mommy* (2014) de Xavier Dolan, l'escena de karaoke (figura 7) ens mostra com, tot i tractar-se d'una vivència presumptament social, la naturalesa mediada de la experiència aliena als participants i fa que la interacció no acabi de ser autèntica i orgànica. Steve (Antoine-Olivier Pilon) canta la peça *Vivo per lei* d'Andrea Bocelli mentre intenta captar l'atenció de la seva mare Diana (Anne Dorval) sense massa èxit. Ens trobem doncs davant d'un karaoke que aïlla i aliena als subjectes.

Debord (1967) argumenta que en la societat moderna, la vida real s'ha vist substituïda per una vida mediada i representada en la que les experiències genuïnes són reemplaçades per representacions i espectacles que condueixen a una pèrdua de la autenticitat de les relacions humanes. En aquest sentit, tan el personatge de Steve a *Mommy* com Chip Douglas (interpretat per Jim Carrey) a *The Cable Guy* (1996) del director Ben Stiller, són personatges amb certa inadaptació social i dificultats emocionals i conductuals que busquen connectar amb el seu entorn i ser acceptats i encaixar però no se'n surten i acaben generant situacions incòmodes i en alguns casos perilloses. És interessant, doncs, com tots dos personatges, utilitzen el karaoke com una tecnologia que fa de medidora entre ells l'entorn, i especialment, es recolzen en les lletres de la pantalla per transmetre els seus sentiments i emmarcar les seves interaccions. Per exemple, (com veiem a la figura 8) el personatge de Jim Carrey a *The Cable Guy* fins i tot assenjala amb el dit la pantalla per subratllar la tornada de la cançó *Don't You Want Somebody To Love* de Jefferson Airplane.

Veiem doncs, com tan el karaoke com en la societat de l'espectacle, hi ha una desviació de l'experiència directa i una dependència de les representacions. Això provoca que les experiències dels personatges es converteixin en quelcom consumible en lloc de ser una cosa que es pot viure directament. Podríem relacionar aquesta idea amb el Debord (1967) anomena també la comodificació de la vida per fer referència a experiències vitals que s'han transformat en mercaderies i unes relacions socials que es defineixen majoritàriament a través del consum (com és el cas del karaoke). Per tant, el karaoke es podria llegir com una situació que gairebé sempre es dona en un context de consum (com un bar) en la que la vida real esdevé un espectacle durant uns instants i l'aparença i la imatge (representades per la pantalla) esdevenen més significatives que la realitat.

En aquesta línia, és també interessant com de connotat està el karaoke amb l'espai urbà i com, si ens agafem a aquesta última lectura del motiu visual, podem relacionar-lo també amb la deriva de la que parla Debord. El vagabundeig sense rumb per l'espai urbà (que Debord veu com una forma de resistència a l'alienació i la planificació controlada) que porta els personatges, a, després de donar voltes,

acabar sucumbint i entrant en un bar de karaoke per tornar a enganxar-se a l'experiència mediada.

Asincronies d'una experiència fragmentada

L'ús de les pantalles en el motiu visual del karaoke ha anat evolucionant i diversos cineastes han experimentat amb el motiu fent-ne adaptacions i transformant-ne els usos. El que originalment havia estat una pantalla destinada a guiar la interpretació d'una cançó proporcionant la lletra als personatges, s'ha convertit en una eina per explorar i representar la fragmentació de l'experiència i la realitat en l'era digital. D'entrada, en el motiu visual del karaoke la pantalla ja fragmenta l'experiència de cantar al dividir l'atenció entre l'actuació (cantar) i la lectura (per seguir la lletra a la pantalla). Això provoca una asincronia entre l'experiència directa del cant i la mediació de través de la lectura a la pantalla.

Al primer capítol de la sèrie britànica, *I May Destroy You* (2020), dirigida i protagonitzada per Michaela Coel veiem una escena de karaoke en la que s'utilitza la divisió de la pantalla per mostrar una conversa de xat d'algú que l'està filmant mentre canta (figura 9). En aquest sentit, aquesta decisió d'utilitzar el propi enquadrament de l'acció del karaoke per desdoblar-hi la conversa de xat és un reflex de com la comunicació digital fragmenta i canvia la nostra percepció de les interaccions. A més a més, si tenim en compte que la persona que xateja a la cegada l'està filmant encara s'afegeix una capa més a aquesta mirada i experiència de la realitat completament mediada per pantalles.

Al capítol 8 de la segona temporada de *Mr. Robot* (2015) de Sam Esmail, aquest ús de la pantalla encara es porta més lluny perquè l'escena de karaoke en la que el personatge d'Angela Moss (interpretada per Portia Doubleday) canta *Everybody Wants to Rule the World* de Tears for Fears es munta en paral·lel amb la pantalla d'un ordinador que està sent piratejat (figura 10). D'aquesta manera, s'integra la narrativa de la tecnologia i la mediació multi pantalla en l'experiència visual de l'espectador. A més a més, en el cas de *Mr. Robot*, la fragmentació de l'experiència ja és un element central de la narrativa de la sèrie que sovint treballa aquesta idea de com les línies entre la realitat i la il·lusió i entre allò personal i allò virtual es poden difuminar.

Un altre exemple interessant d'aquest ús de les pantalles en el motiu visual del karaoke el trobem al videoclip musical *Out of Time* (2022) de The Weekend (dirigit per Cliqua) en que el propi dispositiu cinematogràfic del videoclip està muntat en una sala plena de pantalles que mostren la cançó mentre el cantant (Abel Makkonen Tesfaye) fa veure que canta en un karaoke i va llegint la lletra que apareix a les pantalles (figura 11). És interessant com en aquest cas s'ha decidit jugar amb la idea de l'autoreferència i la metanarrativa en el propi videoclip i s'utilitza la multiplicitat de pantalles com un reflex de la naturalesa omnipresent (especialment en aquests

2020s) de les pantalles en les nostres vides. De fet, projectar la lletra en tantes pantalles que envolten la sala provoca que no sàpigues a quina mirar i que per tant la teva experiència del videoclip i de la cançó en si mateixa també sigui molt fragmentada. A més a més, al tractar-se d'un videoclip, incloure un karaoke com a dispositiu principal de l'acció és una manera de trencar la quarta paret en un joc de metaficció i desdibuixar la línia entre actuació i auto-recreació o performance de la pròpia peça.

Finalment, convé mencionar també com la tecnologia segueix transformant la manera com interactuem amb l'entreteniment i el nostre entorn a través de la comercialització de productes com les aplicacions de karaoke online, el karaoke 3D i de realitat virtual o e els micròfons de karaoke amb silenciador. Aquestes innovacions tecnològiques en l'àmbit del karaoke amplien encara més la idea d'una experiència musical asincrònica i fragmentada, cada vegada més adaptada a l'era digital i a les tendències contemporànies d'individualització i hiperconnectivitat. Les aplicacions de karaoke online o el karaoke 3D i de realitat virtual permeten als usuaris cantar i gravar les seves cançons en solitari per després compartir-les en línia. Això provoca que el karaoke esdevingui asincrònic per naturalesa, ja que en aquests casos, la actuació i la recepció de la audiència no esdevenen en temps real sinó que es tracta d'una experiència fragmentada i en diferit. Pel que fa al micròfon de karaoke amb silenciador per no molestar als altres, sembla un producte que reflecteix una tendència creixent cap a la personalització i la individualització de l'entreteniment. D'aquesta manera, el karaoke com a activitat social i col·lectiva, esdevé una experiència molt més solitària i autocontinguda.

El karaoke com a simulacre dels nostres temps

Veiem doncs, com el karaoke, en la seva essència visual i performativa, va començar a aparèixer a finals de la dècada dels 90 del segle XX i avui en dia és cada cop més comú en les representacions audiovisuals contemporànies. Com hem vist al llarg de l'assaig, el karaoke com a motiu visual encapsula una paradoxa cultural, ja que il·lustra de manera simultània la incomunicació i l'alienació dels seus personatges amb un anhel profund de connexió. Aquesta dualitat la veiem en pel·lícules com *Aftersun*, *The Cable Guy* o *Mommy*, en les que l'acte de cantar en un karaoke reflecteix una cerca d'enteniment dins d'una dinàmica familiar o social complicada. En el cas de *Lost in Translation* i *Everything Everywhere All at Once* el karaoke esdevé un refugi efímer de la solitud i el desplaçament cultural. En aquest sentit, també és rellevant l'ús del karaoke com a motiu visual per subratllar identitats multiculturals d'origen asiàtic en pel·lícules occidentals i per la seva curiosa relació amb la representació de personatges de la màfia japonesa en pel·lícules com *Rush Hour* o la sèrie de videojocs *Yakuza*. Finalment, trobem el karaoke com a motiu visual simbòlic de la hipermodernitat i d'una realitat cada vegada més mediada (i fragmentada) per les pantalles en les sèries britàniques *I May Destroy You* i *Mr. Robot*.

Per tancar l'assaig, no obstant, volia mencionar una pel·lícula que no té una escena de karaoke com a tal i que per tant, hem d'analitzar des del prisma d'una interessant evolució del motiu visual. Es tracta del film *Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives* (2010) d'Apichatpong Weerasethakul i concretament de l'última escena, en la que veiem un desdoblament dels personatges en un mateix espai: tres es queden en un llit mirant la televisió mentre els dobles de dos d'ells surten de l'habitació i van a un bar de karaoke (figura 12). Aquest desdoblament dels personatges es pot interpretar com una representació visual de la dualitat entre la vida mediada i la cerca de connexions més autèntiques (que els personatges busquen anant a un bar de karaoke i seient un davant de l'altre per parlar en comptes de quedar-se a l'habitació mirant la televisió i sense interactuar entre ells). Els dobles que es queden a l'habitació podríem dir que estan consumits per l'espectacle mediat, mentre que els que se'n van, estan buscant una experiència més directa i participativa de la realitat.

Per tant, en aquest cas, el bar de karaoke (encara que no veiem l'acció de cantar) es pot interpretar com un intent de reconnectar amb la vida fora de les pantalles mediades. Es tractaria, per tant, d'una relectura del motiu visual del karaoke com un espai per a la relació humana i l'expressió personal, que encara que pugui estar també mediat per la tecnologia, ofereix una forma de interacció que encara té potencial per ser genuïna i vivencial.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Bibliografía

- Balló, J. & Bergala, A. (2016). *Motivos visuales del cine*. Ediciones Paidós.
- Balló, J. (1996). *Imágenes del silencio: los motivos visuales en el cine*. Editorial Anagrama
- Baudrillard, J. (1993). *Cultura y simulacro* (9ª ed.). Editorial Kairós.
- Brown, K. (2015). *Karaoke Idols: Popular Music and the Performance of Identity*. Intellect. Ed. Intellect Books.
- Debord, G. (1995). *La sociedad del espectáculo*. Ediciones Pre-Textos.
- Giddens, S. R. (2012). *Singing Otherwise- Karaoke, Representation, and Practice*. *Ethnomusicology*, 56(1), 127–144.
- Ugresic, D. (2011). *Karaoke Culture*. Open Letter.